

Interacción Silvicultura - Agricultura

*La innovación del cultivo de maíz
entre las calles de los chopos.*

www.af4eu.eu

Maíz en chopera de primer año, Santa Fe,

**Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell**

*anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, España.*

El cultivo de chopos en la provincia de Granada ofrece una serie de beneficios que abarcan desde la mejora ecológica del entorno hasta el impulso económico y social de la región.

La empresa Agroservicios Hijo de Celedonio S.L. ha incorporado el cultivo del maíz a la producción de chopos. Esta práctica ya se llevaba a cabo antiguamente en la Comarca de la Vega de Granada, la cual consistía en cultivar distintos productos hortícolas entre las calles de las choperas durante el primer año de producción. En la actualidad la industrialización de la producción ha provocado la desaparición de la misma en prácticamente toda la comarca, pero algunos agricultores la han recuperado y convertido en una estrategia productiva.

El cultivo de maíz entre las calles de chopos, optimiza el uso del espacio y los recursos, principalmente de la disponibilidad de suelo y del agua. El maíz se siembra durante dos campañas. Pasadas estas dos campañas el cultivo del maíz se rota a la parcela que ese año ha sido cortada.

Actualmente se dispone de 125 ha de chopos divididas en parcelas de entre 10 y 15 ha, cada año se corta una de las parcelas. Las choperas que tienen un ciclo de 10 años son plantadas a finales de febrero, mientras que el maíz se siembra a mitad de abril, aprovechando la humedad que proporciona el riego que en este momento se le hace a la chopera. A su vez, el maíz proporciona una cubierta al suelo imprescindible para el desarrollo de la chopera en el inicio de su crecimiento.

La zona bajo el árbol que queda improductiva supone un 30% de la superficie, no obstante, el rendimiento del maíz en el primer año de los chopos es de 10.000kg/ha. El segundo año, debido a la sombra que proporcionan los chopos, el rendimiento del maíz se reduce a 6.000kg/ha. La alta rentabilidad del maíz permite aumentar la eficiencia del uso del suelo.

Este sistema asegura que ambos cultivos puedan crecer sin competir por luz y nutrientes. Los chopos, al ser árboles de crecimiento rápido, ofrecen sombra al maíz, lo que ayuda a reducir la temperatura del suelo y la evapotranspiración, favoreciendo así el desarrollo del maíz durante los días calurosos de verano.

Este modelo de cultivo permite a los agricultores diversificar sus ingresos. Mientras los chopos pueden ser cosechados cada 10 años para la producción de madera, el maíz se puede cosechar anualmente. Esto proporciona un flujo constante de ingresos y reduce el riesgo económico.

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.